

ISSN: 2181-0796
DOI: 10.26739/2181-0796
www.tadqiqot.uz

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
XALQARO JURNALI**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД**

**INTERNATIONAL JOURNAL OF
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

Alisher Navoi

**VOLUME 5
ISSUE 6**

2024

TIL, TA'LIM, TARJIMA
5-SON, 6-JILD

ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД
НОМЕР-5, ВЫПУСК-6

**LANGUAGE, EDUCATION,
TRANSLATION**
VOLUME-5, ISSUE-6

TOSHKENT-2024

Bosh muharrir:
Mirzayev Ibodulla

f.f.d., professor (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Abdullayeva Albina
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Boqiyeva Gulandom
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Bakirov Poyon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Eltazarov Jo'liboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Isakova Nodira
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Kiselyov Dmitriy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Labib Said Mohammad Alem
f.f.d., dotsent (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatulla
huquqshunos, dotsent (O'zbekiston)
Mirzohidova Muyassar
f.f.d., professor (Qirg'iziston)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardayev Azamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Qodirova Barno
kotib, PhD, dotsent (O'zbekiston)
Qulmamatov Do'smamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Safarov Shahriyor
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shahobiddinova Shohida
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sobirov Anvar
PhD (O'zbekiston)
Tagayeva Sayyora
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Uluqov Nosirjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Umurqulov Bekpo'lat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xasanov Axmad
mas'ul kotib, PhD (O'zbekiston)
Xayrullayev Xurshidjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xolova Maftuna
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Yo'ldoshev Qozoqboy
p.f.d., professor (O'zbekiston)

Bosh muharrir o'rinbosari:
Ismoilov Salohiddin

f.f.n., professor (O'zbekiston)

Ilmiy maslahat kengashi:

Abdiyev Murodqosim
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Baqoyeva Muhabbat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jabborov Xo'jamurod
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Karimov Suyun
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mamatov Abdug'ofur
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mo'minov Siddiq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Suvonova Nigorabonu
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
To'xtasinov Ithom
p.f.d. (O'zbekiston)
Yoqubov Jamoliddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sahifalovchi: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

**Главный редактор:
Мирзаев Ибодулла**

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Абдуллаева Албина
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакиров Поён
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Элгазаров Жулибай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Исакова Нодира
PhD, доцент (Узбекистан)
Киселёв Дмитрий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Лабиб Саид Мохаммад Алем
д.ф.н., доцент (Афганистан)
Маматов Абди
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Мирзаев Рахматулла
юрист, доцент (Узбекистан)
Мирзахидова Муяссар
д.ф.н., профессор (Киргизия)
Надим Мохаммад Хумоюн
PhD (Афганистан)
Пардаев Азамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Кадирова Барно
секретарь, PhD, доцент (Узбекистан)
Қудмаматов Дусмамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сафаров Шахриёр
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шахабиддинова Шахида
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Собиров Анвар
PhD (Узбекистан)
Тагаева Сайёра
PhD, доцент (Узбекистан)
Убайдуллаева Мафтуна
PhD, доцент (Узбекистан)
Улуков Насиржан
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Умуркулов Бекпулат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Хасанов Ахмад
тв. секретарь, PhD (Узбекистан)
Хайруллаев Хуршиджон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Холова Мафтуна
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Йулдашев Казакбай
д.п.н., профессор (Узбекистан)

**Заместитель главного редактора:
Исмаилов Салахиддин**

к.ф.н., профессор (Узбекистан)

Научный совет:

Абдиев Мурадқасим
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бақоева Муҳаббат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Жаббаров Хужамурад
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Каримов Суюн
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Маматов Абдуғафур
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Муминов Сиддик
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сувонова Нигорабону
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Тухтасинов Илхам
д.п.н., профессор (Узбекистан)
Якубов Жамалиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Вёрстка: Шахрам Файзиев

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.15659357>

Chief Editor:
Mirzaev Ibodulla

Doc. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Editorial Collegue:

Abdullaeva Albina
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (O'zbekiston))
Bakieva Gulandom
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakirov Poyon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Dadaboev Khamidulla
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Eltazarov Julboy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Isakova Nodira
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kiselyov Dmitriy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Labib Said Mohammad Alem
doc. of phil. scien. (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mirzaev Rahmatulla
lawyer, assoc.prof. (Uzbekistan)
Mirzokhidova Muyassar
doc. of phil. scien., prof. (Kirghizistan)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardaev Azamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Kadirova Barno
secretary, PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kulmamatov Dusmamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Rasulov Ravshankhuja
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Safarov Shakhriyor
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Shakhobiddinova Shokhida
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Sobirov Anvar PhD (Uzbekistan)
Tagaeva Sayyora
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ulukov Nosirjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Umurkulov Bekpulat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Hasanov Ahmad
senior secretary, PhD (Uzbekistan)
Hayrullaev Hurshidjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Xolova Maftuna
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Yuldashev Kazakbay
doc. of ped. scien., prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor:
Ismailov Salohiddin

Cand. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Scientific Advisory Council:

Abdiev Murodkosim
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakaeva Mukhabbat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Berdaliev Abduvali
doc. of phil. scien., prof. (Tajikistan)
Jabborov Khojamurod
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Karimov Suyun
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mamatov Abdugafur
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Muminov Siddik
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Suvonova Nigorabonu
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (Uzbekistan)
Tukhtasinov Ilhom
doc. of ped. scien. (Uzbekistan)
Yakubov Jamoliddin
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Pagemaker: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

MUNDARIJA/СОДЕРЖАНИЕ/CONTENT

MUNDARIJA

TILSHUNOSLIK

1.XAYRULLAYEV HURSHIDJON	7
Til va nutq sistemasi: paradigmatika, sintagmatika va ierarxiya	
2.MARDIYEV BEGALI	18
Ta'lim jarayoni bilan bog'liq shaxs nomlari haqida ayrim mulohazalar	
3.UBAYDULLAYEVA MAFTUNA	24
Nutq madaniyatiga oid terminlarning navoiy asarlaridagi tahlili	
4.BOTIROVA ADIBA	32
Grammatik o'quv lug'atlarini raqamlashtirishning ta'limiy korpus yaratishdagi ahamiyati	
5.MAVLONOV AHMADJON	41
Alisher Navoiyning "Saddi Iskandariy" dostonida arab tilidan o'zlashgan terminlar	
6.XAYRULLAYEV XURSHIDJON, XAMRAYEVA ZEBINISO	51
<i>Murakkab sintaktik qurilmalar derivatsiyasi va ularning jahon tilshunosligida o'rganilishi</i>	
7.SULAYMONOVA FARIDA	62
Sintaksisga zamonaviy yondashuv	
8.YALGASHEVA DILDORA	71
Shevaga oid so'zlarning badiiy matn talqinida tutgan o'rni (Sobir O'nar asarlari misolida)	
9.YANDASHOVA DILNISO	80
Abdulla Oripov she'riyatida "Hijron" konseptining lisoniy voqelanishi	
10.SHODMONALIYEVA YULDUZ	87
Tasdiq va inkorni ifoda etuvchi ayrim noverbal shakllar	

TA'LIMSHUNOSLIK

11.UMUROVA GO'ZAL	105
Sadoqatdan yaralgan she'riyat	
12.UBAYDULLAYEV NORMUHAMMAD	113
Ijodkorning o'ziga xos uslubi va badiiy mahorati	
13.SHARIFOV SIROJ	121
O'zbek romanchiligida yangicha tamoyillarning shakllanishi	
14.ЖУРАБАЕВА ЗАРНИГОР	131
Формирование технологии языкового моделирования на уроках родного языка	
15.ERKINOVA DILDORA	137
Topishmoqlarning tasnifi va til xususiyatlari tahlili	
16.NAZIMOVA HIMMATOY	145
<i>Ertaklarni o'qitishda yovuzlik va ezgulik timsollarini bayon etish usullari</i>	

TARJIMASHUNOSLIK

17.ЖУСУПОВА РОЗА, РАДЖОБОВА ЗАМИРА	153
Социо-психолингвистические аспекты речевого поведения студентов некоторых вузов Казахстана и Узбекистана	
18.ABDUXALILOVA DILOBAR	173
Gyotening she'rlarining o'zbek tiliga tarjima muammolari tahlili	

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

TARJIMASHUNOSLIK

Жусупова Роза

к.п.н., асс.проф

Евразийский Национальный
университет им.Л.Н.Гумилева

Астана, Казахстан

jusupovaroza@gmail.com

Раджабова Замира

ст.преп.

Узбекско-Финский педагогический институт

Самарканд, Узбекистан

radzhabova.zamira.82@mail.ru

**СОЦИО-ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
РЕЧЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ СТУДЕНТОВ НЕКОТОРЫХ ВУЗОВ
КАЗАХСТАНА И УЗБЕКИСТАНА**

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается речевое поведение современного казахстанского и узбекского студента с точки зрения социо-психолингвистики. Исследование проводилось на базе вузов Казахстана и Узбекистана с 250 студентами 1–3 курсов. В ходе исследования были представлены речевые виды портрета казахстанского и узбекского студента вуза и его компоненты. В результате исследования авторы выявили основные тенденции, отраженные в речевом поведении казахстанского и узбекского студента вуза, такие как, толерантность, поликультурность, идентификация, стремление к знанию языков, своеобразное словотворчество. Результаты исследования иллюстрируют более 450 примеров из двухлетнего наблюдения за живым речевым общением студентов двух азиатских стран и материалы масс медиа и

интернет-сайтов. Задачи исследования заключались в применении комплексного подхода к анализу собранного материала и его социо-психолингвистической интерпретации.

Ключевые слова: казахстанский и узбекский студент вуза, речевое поведение, социолингвистический портрет, языковые особенности, коммуникативная среда.

Жусупова Роза

п.ф.д., профессор

Л.Н. Гумилёв номидаги Евросиё Миллий университети

Остона, Қозоғистон

jusupovaroza@gmail.com

Раджабова Замира

катта ўқитувчи

Ўзбек-Финляндия педагогика институти

Самарқанд, Ўзбекистон

radzhabova.zamira.82@mail.ru

ҚОЗОҒИСТОН ВА ЎЗБЕКИСТОННИНГ БАЪЗИ ОЛИЙ ЎҚУВ ЮРТЛАРИ ТАЛАБАЛАРИ НУТҚИЙ ХУЛҚ-АТВОРИНИНГ СОЦИО-ПСИХОЛИНГВИСТИК ЖИҲАТЛАРИ

АННОТАЦИЯ

Мақолада замонавий қозоғистонлик ва ўзбекистонлик талабаларнинг нутқий хулқ-атвори социо- ва психолингвистика нуқтаи назаридан кўриб чиқилади. Тадқиқот Қозоғистон ва Ўзбекистон олий ўқув юртларида 1-3-курс талабаларининг 250 нафари иштирокида ўтказилди. Тадқиқот давомида қозоғистонлик ва ўзбекистонлик олий ўқув юрти талабасининг нутқий портрети ва унинг компонентлари тақдим этилди. Тадқиқот натижасида муаллифлар қозоғистонлик ва ўзбекистонлик олий ўқув юрти талабаларининг нутқий хулқ-атворида акс этган толерантлик, полимаданиятлик, идентификация, тилларни билишга интилиш, ўзига хос сўз яратиш каби асосий тенденцияларни аниқладилар. Тадқиқот натижалари икки Осиё мамлакати талабаларининг жонлиқ нутқий мулоқотини икки йиллик кузатиш ва оммавий ахборот воситалари ҳамда интернет-сайтлари материалларидан олинган 450 дан ортиқ мисоллар билан изоҳланади. Тадқиқот вазифалари йиғилган материални таҳлил

қилишга комплекс ёндашувни қўллаш ва унинг социо-психолингвистик талқинидан иборат эди.

Калит сўзлар: қозоғистонлик ва ўзбекистонлик олий ўқув юрти талабаси, нутқий хулқ-атвор, социолингвистик портрет, тил хусусиятлари, коммуникатив муҳит.

Zhusupova Roza

PhD in Pedagogical Sciences, Associate Professor
L.N. Gumilyov Eurasian National University
Astana, Kazakhstan
jusupovaroza@gmail.com

Radzhobova Zamira

Senior Lecturer
Uzbek-Finnish Pedagogical Institute
Samarkand, Uzbekistan
radzhobova.zamira.82@mail.ru

SOCIO-PSYCHOLINGUISTIC ASPECTS OF THE SPEECH BEHAVIOR OF STUDENTS FROM SOME UNIVERSITIES IN KAZAKHSTAN AND UZBEKISTAN

ABSTRACT

The article examines the speech behavior of contemporary Kazakhstani and Uzbek students from the perspective of socio- and psycholinguistics. The research was conducted at universities in Kazakhstan and Uzbekistan with 250 students from the 1st to 3rd years of study. The study presented the speech portrait types of Kazakhstani and Uzbek university students and their components. As a result of the research, the authors identified the main trends reflected in the speech behavior of Kazakhstani and Uzbek university students, such as tolerance, multiculturalism, identification, a desire to learn languages, and peculiar word creation. The research results illustrate more than 450 examples from two years of observation of live speech communication among students from the two Asian countries, as well as materials from mass media and internet sites. The research objectives involved applying a comprehensive approach to the analysis of the collected material and its socio-psycholinguistic interpretation.

Keywords: Kazakhstani and Uzbek university student, speech behavior, sociolinguistic portrait, linguistic features, communicative environment.

Введение

Актуальность данного исследования обусловлена тем, что современное казахстанское общество, активно вступившее в процесс экономического, политического, культурного, научного взаимодействия с мировым сообществом и испытывая при этом столкновение разнонаправленных факторов (влияния извне, наличия достаточно устойчивых речевых стереотипов, колебания форм речевого поведения, обусловленного национально-культурным многообразием Казахстана и Узбекистана и сменой поколений, знаменующих изменение речеповеденческой парадигмы), в настоящее время испытывает необходимость решения социолингвистических проблем, относящихся к изучению языковой ситуации в полиязычном обществе (Wardhaugh, et al., 2015).

Одной из таких традиционно проблемных и актуальных для изучения социальных стран является студенчество. Студенчество — это социальная группа, состоящая из лиц, получающих высшее или среднее профессиональное образование в учебных заведениях (вузах, колледжах, техникумах и т.д.) Pierre Bourdieu, французский социолог, который исследовал социальные структуры и образование, чьи работы помогают понять, как социальные различия влияют на образовательные достижения и возможности студентов (Bourdieu, 1980). Данная социальная группа характеризуется особым образом жизни, включающим учебу, социальную активность и часто проживание в студенческих общежитиях (Fowler, 1998). Студенчество играет важную роль в развитии общества, так как представляет собой будущее страны, которое будет формировать экономику, культуру и политику (Merton, 2004), американский социолог, который предложил концепцию ролевого конфликта и аномии, что позволяет понять поведение студентов в различных социальных контекстах.

Психолингвистический портрет студента представляет собой комплексное описание его языковых и психологических характеристик, влияющих на процесс обучения и взаимодействия с окружающими. Для создания такого портрета можно выделить следующие ключевые аспекты, предложенные известным психолингвистом Warren P. (2013), такие как, личностные характеристики, когнитивные особенности, языковые характеристики, коммуникативные особенности, социально-культурные черты, эмоциональные свойства. Эти характеристики составляют полное и детальное описание психолингвистического портрета студента, что

позволит лучше понять его потребности и особенности в процессе обучения и взаимодействия с окружающими.

Предметом исследования в настоящей статье является речевое поведение современного студента Казахстана и Узбекистана. Авторы ставят цель выявить в речевом поведении казахстанской и узбекской молодежи тенденции, обусловленные лингвистическими и экстралингвистическими факторами.

Интерес в этом аспекте представляет обращение к изучению данной проблематики и с точки зрения реализации коммуникативно-языковой игры в рамках особого мировосприятия казахо-узбекско-русскоязычного коммуниканта на социолингвистическом, лингвокультурологическом и функционально-прагматическом уровнях.

Обзор литературы

Молодежное речевое общение подобно другим социовозрастным разновидностям специфично уже в силу своего названия – «молодежное», то есть ограниченное, прежде всего, возрастными рамками, однако в научных работах, посвященных изучению молодежной речи, возраст тех, кто относится к периоду студенчества, обучаясь в вузе, и варьируется от 17 до 25 лет. Учитывается не только биологический показатель, но и социальный статус. Молодежь – это поколение людей, которые «проходят стадию социализации, усваивают образовательные, культурные и другие социальные функции» (Tirvassen, 2018).

Молодость как определенная фаза, этап жизненного цикла «биологически универсальна, но ее конкретные возрастные рамки, связанный с ней социальный статус и социально-психологические особенности имеют социально-историческую природу и зависят от общественного строя, культуры и свойственных данному обществу закономерностей социализации» (Van Booven, 2018).

Законодательство Узбекистана в области молодежи включает в себя различные законы и акты, направленные на развитие и поддержку молодежи, а также на их вовлечение в социальные, экономические и культурные процессы страны. Основные положения о молодежной политике можно наглядно увидеть в указе Президента Республики Узбекистан, от 07.02.2017 г. № УП-4947 «О стратегии по дальнейшему развитию Республики Узбекистан».

В Казахстане в 2023 году вступил в силу закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной молодежной политики и социального обеспечения», согласно которому возрастной порог для категории молодежи был увеличен с 29 до 35 лет. И это закономерно и объяснимо: увеличивается средний возраст вступающих в брак и

создающих семью; продлеваются сроки обучения (бакалавриат, магистратура); позже достигаются экономическая самостоятельность и профессиональная стабильность; как следствие этого – удлиняется период социализации молодых людей.

«Фактор возраста, – справедливо подчеркивает Erik Erikson (1968), - американский психолог, известный своими теориями психосоциального развития. Он изучал, как молодые люди, в том числе студенты, формируют свою идентичность в процессе обучения – следует понимать в широком смысле – как психическое, психофизическое и социальное состояние говорящего и целого социума, которое проявляется как в субкультуре (нормы поведения, выбор одежды, художественные вкусы), так и в соответствующем речевом поведении».

Понятие «речевое поведение» в работах испанского социолога и, Manuel Castells (2024) находится на стыке многих научных лингвистических и психологических дисциплин. Он как теоретик информационного общества рассматривает влияние информационных технологий и глобализации на образование и студенчество. В его работах (2015) о социальных молодежных движениях выдвигается положение, обуславливающее необходимость учета как языковых, так и неязыковых (психологического, социального и коммуникативного) аспектов при изучении речевого поведения студентов.

Многие социолингвисты и психолингвисты выделяют различные трактовки понятия «речевое поведение» в зависимости от научного направления, его изучающего (лингвистического, психолингвистического, социолингвистического, лингвокультурологического и др.) (Bauley, et al., 2018):

– речевое поведение есть форма социального бытия человека, в нем проявляется вся совокупность речевых действий и речевой деятельности человека;

– речевое поведение – это речевые поступки индивидуумов в типовых ситуациях, отражающих специфику языкового сознания данного социума;

– речевое поведение – образ человека, состоящий из способов использования им языка применительно к реальным обстоятельствам его жизни».

В речевом поведении «аккумулируется и реализуется накопленный социальной группой культурный и речевой опыт, который, в свою очередь, идентифицируется с универсальными характеристиками стереотипного речевого поведения группы, к которой принадлежит человек» (Kim, et al., 2018). На выбор речеповеденческой модели, как справедливо подчеркивают исследователи, оказывает влияние «ценностно-нормативная система общества, которая дает образец и предопределяет форму» (Nuessel, 2010).

Ссылаясь на Selvi (2012) к речевому поведению, относят такие характеристики:

- 1) содержательная сторона высказываний – обсуждаемые темы;
- 2) модальность – категоричность суждений, уверенность, форма выражения побуждений и т.д.;
- 3) интенциональность – связь языковых значений с коммуникативными целями речемыслительной деятельности;
- 4) наличие общего для собеседников опыта, знания и др.

Изучение речевого поведения молодежи позволяет выявить аксиологическую картину данной социальной группы. Talcott Parsons, американский социолог, который разрабатывал теорию функционализма, описал студенчество как наиболее динамичную и активно составляющую социального пространства, и как отражается в коллективной работе Trevino, эта мысль Parsons «молодежь воплощает собой динамику общественного развития как таковую» актуальна и в наше время (Trevino, et al., 2001). Parsons изучал как различные институты, включая образовательные, способствуют поддержанию социальной стабильности и развития.

Как отмечают известные психолингвисты, McMahon (2020) и Yavas (2016), студенческий язык характеризуется большим набором слов неологизмов, жаргонизмов, понятные только для данной специальности или молодых людей, обучающихся в данном учебном заведении. Zeh (2017) представляет в своем исследовании особенности морфологии для студенческой категории.

Материалы и методы

Методологической базой исследования стали работы отечественных и зарубежных исследователей в области социо-психолингвистики, прагмалингвистики, межкультурной коммуникации: Сулейменовой Э.Д. (2019), Jaspers J. (2019), Smagulova J. (2014), McMahon (2020), A.A., Warren P. (2013), Hofstede (1984),

Эти исследования посвящены социально-диалектологическому изучению молодежного социолекта. По мнению Mesthrie, R., Swann, J., Deumert, A., & Leap. W. L. (2009), в социолингвистике перспективным направлением является изучение реальной речевой практики, создание социолингвистических портретов: «речь может фокусировать в себе черты, которые являются типичными для языковых привычек и особенностей данной социальной среды, и задача исследователя состоит в том, чтобы выявить эти черты и дать им соответствующую социолингвистическую интерпретацию».

Речь молодежи – лингвистический объект, который позволяет постановку и решение целого ряда важных не только лингвистических, но и социокультурных проблем. Нами осуществляется антропологический подход к исследованию языка, который предполагает рассмотрение данного лингвистического феномена в его взаимосвязи с

личностью носителя языка и культурой как средой существования социума Jaspers. (2019).

Изучались языковая ситуация в Казахстане, влияние на формирование лексико-фразеологического состава речи молодежи государственного языка, языков, функционирующих на данной территории, средств массовой информации, Интернета и т.д.

В работе над статьей были использованы материалы социальной сети Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Telegram, материалы интернет сайтов.

Основополагающий метод – системно-описательный, в рамках которого применялись приемы наблюдения, синтеза, анализа, систематизации, классификации, статистической обработки.

Использовался также сравнительно-сопоставительный метод.

В ходе исследования были поставлены два вопроса:

- 1) Казахские и узбекские студенты имеют различия в социо- и психолингвистических аспектах речевого поведения.
- 2) Казахские и узбекские студенты имеют сходства в социо- и психолингвистических аспектах речевого поведения.

Результаты и Обсуждение

Исследование проводилось параллельно в вузах двух стран: Казахстана и Узбекистана в течение двух лет, 2023-2024 годов. Каждый вуз данных стран был представлен студентами 1–3 курсов филологического факультета. Всего участников исследования было около 250 студентов, с каждого вуза по 125 человек. Все участники были представлены социальной группой как студенты, все одинакового возраста от 17 до 21 года. Студенты были отобраны одинаковым количеством по гендерному различию, с каждого вуза по 83 девушки и 42 парня.

Критический обзор научной и публицистической литературы, посвященной молодежному речевому поведению в Казахстане и Узбекистане, анализ массмедиа, сбор данных исследования проводился на основе материалов социальных сетей, таких как, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, telegram, интервью, наблюдений за живым речевым общением студентов двух вузов в Казахстане и Узбекистане на протяжении двух лет составил около 450 примеров

Исходя из теоретического социолингвистического и психолингвистического анализа понятия речевое поведение студента, нами были выделены следующие характерные особенности речевого поведения для анализа:

- 1) *Избирательность в своем отношении к миру ценностей. Толерантность. Сопричастность инонациональной культуре.*
- 2) *Стремление к знанию языков. Билингвизм. Полиязычие. Интерференция. Соединение словообразовательных элементов различных языков. Потребность в идентификации.*

- 3) *Мобильность. Владение новыми информационными технологиями. Поиск своей индивидуальности, самоопределение и самоутверждение*
- 4) *Функционирование лексических единиц, специфичных для определенного региона. Субтопонимы, отражающие лингвистическую географию.*

Речевое поведение молодежи Казахстана и Узбекистана отражает яркие специфические черты, обусловленные менталитетом казахстанской и узбекской молодежи, сложившейся в данных постсоветских странах языковой ситуацией (взаимодействием и взаимовлиянием двух языков – казахского или узбекского (государственного) и русского), поликультурностью страны (Zhussupova, et.al., 2024).

Избирательность в своем отношении к миру ценностей. Толерантность. Сопричастность инонациональной культуре

В кругу казахстанской молодежи создается особая коммуникативная среда, формируется сопричастность инонациональной культуре. «Опыт длительного совместного проживания двух народов, – отмечает Shadiey, R. (2022), – создает условия для взаимопроникновения культур и приобщения к особенностям другой культуры.

«Я считаю, что мирное сосуществование религий и культур в Казахстане, – делится своим мнением в устной беседе студентка, – формирует в нашем народе истинные нравственные качества, а когда по утрам ты одновременно слышишь звон колоколов и утренний азан, то понимаешь, что живешь в стране, где происходит сплав самых разных, но самых искренних понятий о нравственности».

Константин (23 года), который родился и вырос в Алматы, проучился по академической мобильности в вузе Варшавы, усвоил, как сам подчеркивает, традиции, которые помогают людям сохранять единство и сплоченность: *«Когда я некоторое время учился в Польше, мои друзья оттуда отмечали, что я перенял из казахской культуры уважение к старшему поколению»* (17).

Речевые практики толерантности формируют модели толерантного отношения к другому, демонстрируют возможности приобщения к чужому и трансформации чужого в свое» (23). Яркой иллюстрацией этому является популярное в соцсетях видео, где молодой человек, русский по национальности, признается, что, находясь в Германии, чувствует себя казахом: *«Я немец, я родился и вырос в Казахстане. Я гражданин Казахстана. Нахожусь сейчас на территории Германии. Когда я находился на территории Казахстана, я ощущал себя полноценным гражданином Казахстана. Казахстан – это моя родина, я люблю Казахстан, но в тот же момент я понимал, что я – не представитель титульной нации. Теперь я приехал в Германию и ощущаю себя казахом.»* (Facebook).

Языковые маркеры, указывающие на идентификацию молодого человека с немецкой и казахской культурой, со своей страной (Казахстаном): *я немец; я гражданин Казахстана; я казах.*

Духовные ценности различных этносов в Казахстане образуют особую многогранную среду, в которой растет молодое поколение и впитывает в себя лучшие духовные качества. Находясь в инонациональном языковом окружении, носитель определенного языка начинает видеть мир не только под углом зрения, подсказанным его родным языком, но сживается с концептуализацией мира, характерной для окружающей его культуры (Agmanova, et al., 2020).

Таким образом, были определены сходства и различия в социо-и психолингвистических аспектах речевого поведения казахстанских и узбекских студентов.

Таблица 1 - Сходства и различия в социо- и психолингвистических аспектах речевого поведения казахстанских и узбекских студентов.

Общее	сходства	различия
<p>Общее в социо- и психолингвистических аспектах речевого поведения казахстанских и узбекских студентов можно рассмотреть через несколько ключевых факторов:</p> <p>1. Языковая среда: Оба народа находятся в многоязычной среде, где русский, казахский и узбекский языки сосуществуют. Это влияет на выбор языковых средств и стили общения.</p> <p>2. Культурные особенности: Общие исторические и культурные корни, а также схожие традиции и обычаи формируют схожие модели общения</p>	<p>Культурное осознание духовных ценностей различных этносов:</p> <p>1. Многоязычие: и казахстанские, и узбекские студенты часто используют несколько языков в повседневной жизни. Это может быть связано с этническим многообразием и наличием различных языков в их окружении;</p> <p>2. Культурные влияния: Оба народа имеют схожие культурные корни и исторические связи, что отражается в языковом поведении, например, в использовании фраз, выражений и</p>	<p>Различия: 1. Языковая политика: В Казахстане акцент на казахском языке как государственном языке может создавать различия в речевом поведении, где студенты могут проявлять большую готовность использовать казахский в формальных и неформальных ситуациях. В Узбекистане узбекский язык также является государственным, но влияние русского языка может быть более заметным.</p> <p>2. Психолингвистические аспекты: Казахские студенты могут чаще демонстрировать двуязычную идентичность, что отражается в их речевом</p>

<p>и речевого поведения.</p> <p>3. Социальные факторы: Образовательная система, семейные традиции и социальные связи также влияют на речевое поведение студентов. Например, акцент на уважении к старшим и коллективизме может проявляться в их коммуникации.</p> <p>4. Когнитивные процессы: Процессы восприятия и обработки информации имеют общие черты, что также отражается в способах выражения мыслей и идей.</p> <p>Таким образом, несмотря на языковые различия, казахстанские и узбекские студенты могут демонстрировать схожие речевые паттерны, основанные на общих культурных и социальных контекстах.</p>	<p>обращений, характерных для традиций и обычаев;</p> <p>3. Образование: В обеих странах высшее образование часто проходит на государственном языке (казахском и узбекском), что влияет на формирование речевого поведения студентов, поскольку они вынуждены адаптироваться к языковым стандартам учебного процесса.</p>	<p>поведении. Узбекские студенты могут стремиться к более однозначной идентификации с узбекским языком, что может влиять на выбор лексики и стиля общения.</p> <p>3. Социальные факторы: Социальный контекст, в котором студенты общаются, также может отличаться. В Казахстане влияние различных этнических групп может приводить к более смешанному языковому поведению, тогда как в Узбекистане студенты могут чаще общаться на узбекском в рамках своей социальной группы.</p>
---	---	--

Стремление к знанию языков. Билингвизм. Полиязычие. Интерференция. Соединение словообразовательных элементов различных языков. Потребность в идентификации.

Растет количество молодежи (представителей разных этносов), свободно владеющей казахским языком. Об этом говорит и тот факт, что постоянно увеличивается число юношей и девушек, желающих участвовать в ежегодной акции «Мен қазақша сөйлеймін».

К примеру, в TikTok набирает *лайки* видео, в котором два русских юноши говорят на казахском языке (TikTok). Стала уже классической цитата из интернета: «Я живу в такой стране, где даже русские ребята на *салем* отвечают: «*Уаалейкум ассалам!*» (Instagram). В условиях двуязычия происходят различные процессы интерференции. В группе «Молодежь Казахстана» встречаем стихотворное поздравление с использованием слов казахского и русского языков: «Дорогим моим *достар* быть всегда лишь *супер-стар!* *Дастарханда коп тамак*, в холодильнике – *каймак*. Счастья вашим *балалар!* В сумке много *акшалар!* Чтобы с вами был *бакыт*. И на все хватал *уакыт*. И вообще вы *керемет!* И за то судьбе *рахмет!*» (Instagram).

В молодёжной речи (по отношению к свадьбе) обыгрывается известное выражение «Пришел, увидел, победил»; оно звучит так: «*Пришел, увидел, кудалык*».

Рождаются рифмовки: *анау-мынау, сиыр-бузау; ящик-жящик, жизнь боль, когда акша ноль* и др. И четверостишия: «*Я поехал в Кокшетау, // мы гуляли до утра, // анау-мынау, сиыр-бузау, // вот и кончились акша*»; «*Тро-ло-ло-ло, // где-то далеко, // где-то далада // ждет меня она*»; «*Я тебя люблю, // Мерседес куплю. // Мерседес **кымбат**, // Я твой **махаббат***».

Шутки, начинающиеся на казахском языке, продолжают в рифме на русском языке: *ет-етке, сорпа-бетке, остальное пакетке* (передается ирония над обычаем уносить побольше еды домой с тоя).

В речи молодежи образуются устойчивые обороты с новыми компонентами (в русские устойчивые словосочетания вкрапляются слова казахского языка; общий смысл сохраняется): *жыл за жылом* (*год за годом*), *пускать хабар* (*пускать сплетни*), *вешать лагман на уши* (*вешать лапшу на уши*), *баурсаки на уши не кроши* (*не вешай лапшу на уши*), *вот такие баурсаки* (*вот такие дела*), *да будет свет, сказал Асет, обрезав провода* (по аналогии с русским выражением «*да будет свет, сказал монтер, обрезав провода*»), *аж с разбегу в угол юрты* (*аж с разбега в угол дома*), *всё, алахпыр* (*всё, забудь*), *казан не варит* (*голова не работает*) и др.

Особенности молодежного речевого общения в двуязычной среде Казахстана отразились, например, в контаминации слов, в шуточной языковой игре: *жандыргалка* «*зажигалка*» (глагол казахского языка *жандыру* «*жечь*» + русское существительное *зажигалка*); *токтановись* «*остановись*» (глагол повелительного наклонения казахского языка *тоқта* «*остановись*» + русский глагол *остановись*); *жаксыбись* «*здорово, отлично*» (наречие казахского языка *жақсы* «*хорошо*» + жаргонное русское слово *зашибись*); *угараймыз* «*шутим*» от переосмысленного в молодежной среде рус. глагола *угорать* «*смеяться*» + каз. аффикс деепричастия -й, показатель мн.ч. 1 лица -мыз; *ништяк па?* «*все хорошо?*»

от жаргонизма *ништяк* + казахская вопросительная частица *па*, которая присоединяется к слову согласно модели казахского языка.

Часто молодые люди задают вопрос, который завершается на «*керек па*». Например: «*Тебе что специальное приглашение керек па?*».

Шутливо звучат и молодёжные выражения: *маган по барабану* (каз. слово *маган* (мне) + русский жаргонизм *по барабану* – «все равно») – «мне всё равно», *меш лучше тиспе* (каз. слово *меш* (меня) + рус. лексема *лучше* + каз. слово *тиспе* (не трогать)) – «меня лучше не трогать»; *шатыр едет* (каз. слово *шатыр* (крыша) + рус. слово *едет*) – «схожу с ума» (эквивалент известному русскому выражению *крыша едет*).

Не менее интересны и примеры, когда в речевой фразе сопоставляются слова казахского и русского языка, сходные в фонетическом звучании. Так, на пожелание «*Қайырлы болсын!*» в шутливой форме отвечают – «*Мне всё равно, что твой Карл босой!*»

Языковая игра наблюдается и в названии молодежного журнала «*Жас star*» (каз. слово *жас* «молодой» и англ. слово *star* «звезда»): обыгрывается каз. слово *жастар* «молодежь». Интерес вызывают и новообразования *жайфон* (обычный телефон), *жайD* (кино, не поддерживающее услуги 3D, HD, 4D) и др. Слово *жай* в переводе с казахского означает «обычный, простой». Слово *жай* нередко служит ответом на вопрос «Зачем?»: «Зачем ты пришел? – *Жай!*». Продуктивной в речевой практике молодого поколения стала и усилительная частица казахского языка *гой*, которая помогает усилить одобрительную оценку предметам, явлениям: *прикол гой* – «шутка», *тема гой* – «хорошо, здорово».

Влюбленные называют друг друга *жаным сол*, *жанымка*, *күнім менің*, *турденка*, *томпағым менің*.

Казахский, узбекский и русский языки функционируют в рамках одного государства и испытывают взаимовлияние (Smagulova, 2014), которое находит свое выражение и в речевом поведении современной молодежи Казахстана. Широко употребительны, например слова *рахметизация* – «позитивное общение» (от каз. *рахмет* – «спасибо»), *махаббатизация* – «отношения между влюбленными» (от каз. *махаббат* – «любовь»), метафорически переомысленное *шанырак* – «защита, покровительство; связи, движения» (синонимично жаргонному *крыша*). «Вряд ли нужно специально доказывать, – справедливо отмечает....., – что усиленный приток заимствований из какого-то конкретного языка одновременно означает и усиление влияния определенной культуры». Интересной в этом плане является точка зрения ученых Rosa, J., & Flores, A. (2017). По мнению авторов, смешение кодов в билингвальной коммуникации – это не просто ошибка или ограниченность словарного

запаса, а целенаправленное использование языка для достижения взаимопонимания. Как отмечают исследователи, такое использование языка позволяет говорящему активно выбирать лингвистические средства в зависимости от ситуации, что способствует гармоничной коммуникации. Таким образом, переключение или смешение кода является особым семиотическим ресурсом, который помогает людям лучше понимать друг друга и находить общий язык (Hudley, 2021).

Наблюдаем в речевом общении казахстанской молодёжи примеры, когда к основе слова казахского языка прибавляются флексии русского языка (*балалары* «дети» от каз. *балалар* «дети» (ср.: *чилдрены* «дети» от англ. *Children* «дети»), *мугалимы* «учителя» от каз. *мұғалім* «учитель», *бастыки* «начальство» от каз. *бастық* «руководитель»), а также наиболее продуктивные суффиксы: *агашка* (старший брат), *женгешка* (жена старшего брата для девушки), *жездюха* (муж старшей сестры), *кудашка* (сват).

Следует обратить внимание и на то, что при образовании новых лексем слова казахского языка, соединяясь с русскими аффиксами, нередко переходят из одной части речи в другую (например, *кишкентайчик* – «малыш» (от каз. слова *кишкентай* – «маленький»); прибавился рус. суф. *-чик-*, и прилагательное перешло в существительное); изменяют значение (например, *коянчик* – «зайчик» (от каз. слова *коян* – «трус, трусишка»)) или усиливают исходное значение (например, популярное в молодёжной речи обращение к дорогому человеку *жанчик* (каз. слово *жан* – «душа» + рус. суф. *-чик-*)).

Нередко встречается у молодых в качестве приветствия выражение *салам* (*салем*) от каз. *сәлем* (на месте гласной в первом слоге специфический звук), а также обороты: *держи салам*, *лови салам*. Наблюдается и шутливые сложения с английским языком: *Онлайн, айналайын!* – «на связи, дорогой» (от английского *online* – «в сети» и казахского слова *айналайын* – «дорогой»); *хеломалейкум!* – «привет» (от английского *hello* – «привет» и усечённого казахского слова *саламалейкум* – «привет»). Готовность к дружескому общению передают также популярные в молодёжной среде выражения: *пойдем посаламкаемся* «давай пообщаемся» и шутливое *калайсын-нормалайсын* (каз. *калайсың* «Как дела?») + преобразованное под влиянием казахского языка русское наречие *нормально*). Калькирование представителями других наций речевых моделей казахов справедливо рассматривает как «добровольное принятие инонациональной тактики общения в целях создания доверительной атмосферы».

Популярными, как подтверждают личные наблюдения авторов статьи, являются выражения: *звезда болмашы* – «не воображай из себя звезду»; *тупить етпеші* – «не строй из себя тупого»; *грузить етпеші* –

«не говори мне ничего», *базар жоқ* – «конечно» и др. Использование подобных молодежных слов и выражений сознательно и может быть рассмотрено как стилистическая организация речи, как желание установить контакт с ровесниками.

Среди функций молодежных обозначений – языковая игра, экспрессия, придание речи шутливый характер. В основе стремления молодежи иронизировать и каламбурить лежит и желание идентифицировать себя с молодыми, противопоставив старшему поколению. Специфическая молодежная лексика становится своеобразным маркером: она отличает «своих» от «чужих».

Из комментариев молодежи к видео «7 популярных сленговых слов в Казахстане. Ч. 2» (орфография, пунктуация сохранены): «*Жайский, базар жоқ, анау-мынау сиыр бұзау – ну это чисто наше*»; «*Для меня было невероятно, что россияне не понимают такое привычное слово сотка, они говорят мобильник*»; «*Давай кАроче в следующем выпуске ЧИЙСТА Казахские слэнги есьже!!! А тАк базар жоқ на!) Красаучег!))*»; «*Есть слово «дей» или «десей» это казахский синоним слова шутка*»; «*Только в Казахстане у каждого слова есть следом идущий «кривой брат». Анау-мынау, тырым-пырым, кошак-пошак, шай-най и т.д.*»; «*Э базару нет, рахметски, че там брат, ежже, дэ. Че там брат, че там?, Дану Гулбану, сушняк. По всему Казахстану так говорят*»; «*Сушняк, красавчик это постоянно просто. Казахстан рулит*»; «*Мы казахстанцы свои. По свойски гой брат*»; «*У нас всегда говорят по браааттссскиии в Казахстане*»; «*Ты классная) Казахстан тееема гой*»; «*Сразу видно что из Казахстана!:)*».

Необходимо отметить, что, наряду со специфически казахстанскими молодежными выражениями, активно используется и лексика, популярная также в кругу российской молодежи: наименования лиц (*зумер* – «представитель поколения Z, родившийся в самом конце XX века либо в начале XXI, прекрасно пользуется современными технологиями»; *бумер* – «представитель поколения эпохи бэби-бума, живет по старым устоям и не успевает за развитием современных течений»), *токсик*, *токсичный* – «конфликтный человек» и др.); наименования действий, обозначающих различный отдых (*чилить*, *флексить*, *тусить*); обозначения отвлеченных понятий (*вайб* – «что-то позитивное (настроение, эмоции, настроение)», *зашквар* – «что-то непопулярное, вышедшее из моды», *кринж* – «то, что вызывает чувство стыда за других», *пруф* – «доказательство», *рофл* – «шутка; смех»; *буллинг* – «систематическое издевательство над кем-то», *респект* – «уважение» (нередко молодежь к заимствованному слову из английского языка прибавляет

жаргонный дериват русскоязычного происхождения *уважуха* (от слова *уважение*): *респект и уважуха*) и др.).

Наблюдаем англоязычное влияние на речевое поведение молодежи, где англицизмы не просто заимствуются, а творчески перерабатываются, и это характерно для молодых людей и Казахстана, и России.

По наблюдениям, молодежный сленг Казахстана в отличие от российского не так категоричен: «Показательны в российской речевой культуре слова-лидеры последних лет: *правильный, пафосно, жесть* (за каждым из слов – протестные жизненные установки). В казахстанском молодежном дискурсе пока не задаются подобные стандарты и стереотипы социального поведения». Исследуя специфические черты молодежного дискурса (отказ от высокого стиля общения, игровое поведение коммуникантов, карнавализация речи, экспрессивность) и сопоставляя казахские, русских, английские и американские молодежные телешоу, она выделяет национально-маркированные особенности: «В казахских реалии-шоу остаются коммуникативные табу, редко встречаются нецензурная лексика и открыто конфликтное поведение участников».

Мобильность. Владение новыми информационными технологиями. Поиск своей индивидуальности, самоопределение и самоутверждение. Молодежь Казахстана широко использует новые технологии и коммуникационные средства, такие как: мессенджеры, социальные сети, видео-платформы. Отсюда – смайлики, эмодзи, аббревиатуры, хэштеги. Использование Интернет-ресурсов позволяет молодежи расширять свой кругозор, участвовать в процессе создания собственного лексикона и отражать в нем личный языковой опыт. У молодежи появилось больше возможностей для самоопределения и развития своих способностей и креативности. Особенно полно эти возможности раскрываются в системе субкультур, где юноши и девушки имеют возможность показать себя, творчески раскрыться и найти единомышленников. «Необычные слова, – отмечается в статье «Вайб, кринж и рофл: на каком языке говорит казахстанская молодежь», – приходят к нам из TikTok и Instagram, компьютерных игр, аниме и быстро встраиваются в повседневную речь».

В настоящее время все больше возрастает влияние зарубежных культур на молодежь. Американские фильмы, сериалы и комиксы, корейские драмы (сериалы), британский «Гарри Поттер», поп, рок-культура, японские манга (комиксы), аниме (анимационные фильмы и сериалы) – все это дало толчок к развитию и обогащению молодежной лексики.

Корейские сериалы (в жанрах: романтика, комедия, детективы, фэнтези, ужасы и др.) популярны и среди казахстанской молодежи; в повседневной жизни, в интернет-общении активно используются лексемы: *аньёнхасейо* – «здравствуйте» (офици.); *аньён/аннён* – «привет» (неофици.); *саранхэ* – «я люблю тебя»; *еппо* – «красивый, милый»; *ному* – «очень»;

оттоке – «что же делать?»; *щиро* – «не хочу»; *ара* – «знаю»; *молла* – «не знаю»; *кумао* – «спасибо»; *чебаль* – «пожалуйста», *ащц* – выражение досады, обиды, разочарования. Слова корейского языка ассимилируются в речевом общении, «обрастая» различными суффиксами, при этом сохраняя своё значение: *аньён* – *аньёшки*, *саранхэ* – *саранхульки*, *еппо* – *еппудашный*, *чебаль* – *чебалька*.

Обсуждение

Проведенный анализ свидетельствует о том, что в лице современной молодежи в казахстанском и узбекском студенческом обществе сформировался новый культурный тип, существенно отличающийся от прежних поколений: сформировался слой молодежи с новыми ориентирами, ценностными установками. Речевое поведение казахстанской и узбекской молодежи отражает ее менталитет, ценности, своеобразное словотворчество, исследование которых позволяет представить социолингвистический портрет молодого поколения.

Одним из ключевых факторов, влияющих на речевое поведение студентов, является уровень билингвизма. В Казахстане и Узбекистане, где наряду с государственным языком (казахским и узбекским соответственно) широко используется русский язык, наблюдается активное взаимодействие двух языковых систем. Студенты, владеющие обоими языками, часто переключаются между ними, что, с одной стороны, свидетельствует о гибкости их речевого поведения, а с другой — может создавать трудности в формировании устойчивого языкового идентичности. Это переключение языков также отражает социокультурные особенности, поскольку студенты могут выбирать язык в зависимости от контекста общения, аудитории и темы дискуссии.

На основе результатов исследования можно сделать вывод о том, что социо-психолингвистические аспекты речевого поведения студентов в Казахстане и Узбекистане требуют дальнейшего изучения. Необходимы более глубокие исследования, направленные на выявление факторов, влияющих на язык, идентичность и коммуникацию в условиях быстро меняющегося социокультурного контекста. Это позволит не только улучшить образовательные подходы, но и способствовать более эффективному межкультурному взаимодействию в рамках постсоветского пространства.

Заключение

Речевое поведение молодежи отражает ее сознание и мировосприятие. Молодое поколение Казахстана и Узбекистана отличается избирательностью в своем отношении к миру ценностей, поиском себя, своей индивидуальности. Новые условия становления полиязычной личности обусловили изменение контактов. В молодежной среде в непринужденном общении носителей разных языков молодые люди сознательно стремятся показать знание другого языка, они выделяют

специфическое слово в потоке речи, концентрируют на нем внимание, тем самым, демонстрируя готовность принять иноязычные модели поведения.

Проведенное исследование позволило определить ряд особенностей речевого поведения казахстанской и узбекской молодежи. Для него характерны: сопричастность инациональной культуре, стремление к знанию языков, билингвизм, интерференция, соединение словообразовательных элементов различных языков, потребность в идентификации, функционирование лексических единиц, специфичных для определенного региона и др. Молодежь открыто выражает свои эмоции в речи, использует эмоционально окрашенные слова, богатство интонаций.

Следует подчеркнуть, что большинство молодежных слов и выражений образовано на почве взаимовлияния казахского, узбекского, английского и русского языков. Речевое поведение казахстанской и узбекской молодежи является значительной своей частью результатом языковой игры, ориентированной на новизну, экспрессивность, шутку.

Iqtiboslar/Сноски/References

1. Agmanova, A., Temirgazina, Z. (2020) Modern Russian Studies in Kazakhstan: Professor E.D. Suleimenova (Devoted to 75th Birth Anniversary). RUDN Journal of Language Studies Semiotics and Semantics, 11(2), pp. 151-160, DOI:10.22363/2313-2299-2020-11-2-151-160
2. Bayley, R. & Villarreal, D. (2018). Cultural attitudes toward language variation and dialects. The TESOL Encyclopedia of English Language Teaching. Edited by John Lontas. John Wiley & Sons, Inc. DOI: 10.1002/9781118784235.eelt0297
3. Bolton, K. (2008). English in Asia, Asian Englishes, and the issue of proficiency. English Today, 94, Vol.24, No. 2. Cambridge University Press.
4. Bourdieu, P. (1980). Le Sens Pratique. Les Editions de Minuit, Paris, 1980
5. Castells, M. (2015). Networks of Outrage and Hope: Social Movements in the Internet Age, Second Edition. Printed in the United States
6. Castells, M. (2024). Advanced Introduction to Digital Society. Elgar Advanced Introductions series. Printed in the United States
7. Erikson E.H. (1968). Identity, youth and crisis. New York: W.W.Norton Company.
8. Fowler, B. (1998). Pierre Bourdieu and Cultural Theory. Critical Investigations. London.
9. Hofstede, G. (1984). Cultural Dimensions in Management and Planning. Asia Pacific Journal of Management, 1, 81-99.
<https://doi.org/10.1007/BF01733682>
10. Hudley, A.H.C. (2021). African American English in the United States Culture and Classrooms. The TESOL Encyclopedia of English Language Teaching. Edited by John I. Lontas. Pp.
11. Jaspers, A. (2019). The boundaries of belonging. The sociolinguistics of place and belonging: Perspectives from the margins. John Benjamins Publishing Company. Pp.
12. Kim, J., & Richardson, E. (2018). Transnational Students and Language Use. The TESOL Encyclopedia of English Language Teaching. Edited by John I. Lontas. Pp.
13. McMahon, A.A. (2020). Sounds, spellings and symbols. An introduction to English phonology. Edinburgh University Press. Pp.1-13
14. Merton, R.K., Barber, E. (2004). The Travels and Adventures of Serendipity: A Study in Sociological Semantics and the Sociology of Science. Princeton University Press.
15. Mesthrie, R., Swann, J., Deumert, A., & Leap, W. L. (2009). Introducing sociolinguistics. Edinburgh University Press. Pp.213-241

16. Nuessel, F. (2010). Succinct history and overview of U.S. sociolinguistics. In E.T. Spencer (Ed.), *Sociolinguistics*. Nova Science Publishers, Incorporated. Pp.119-136.

17. Rosa, J., & Flores, A. (2017). Unsetting race and language: Toward a raciolinguistic perspective. *Language in Society*, Pp.1-27 doi:10.1017/S0047404517000562

18. Selvi, A.F. (2012). Incorporating Global Englishes in K-12 classrooms. In De Oliveira, L.C. (ed). *The handbook of TESOL in K-12*. John Wiley & Sons, Pp.83-99

19. Shadiev, R., Wang, X., Halubitskaya, Y., Huang, Y-M. (2022). Enhancing Foreign Language Learning Outcomes and Mitigating Cultural Attributes Inherent in Asian Culture in a Mobile-Assisted Language Learning Environment. *Sustainability (Switzerland)*, V.14, Issue 14, N 8428, Gold Open Access

20. Smagulova, J. (2014). Kazakh as baby talk. *Journal of Sociolinguistics*, 18/3, John Wiley & Sons, pp.370-387.

21. Suleimenova, E.D. (2019). *Dictionary of Sociolinguistic Terms*. Astana, Arman-PV.

22. Tirvassen, . (2018). *Sociolinguistics and the narrative turn*.

23. Trevino, J.A., & Smelser, N.J. (2001). *Talcott Parsons Today and Legacy in Contemporary Sociology*. Rowman & Littlefield Publishers.

24. Van Booven, C.D. (2018). Developing Sociolinguistic competence. *The TESOL Encyclopedia of English Language Teaching*. Edited by John I. Liantas. Pp.

25. Wardhaugh, R. & Fuller, J.M. (2015). *An Introduction to Sociolinguistics*. Chapter 1. Seventh Edition, John Wiley and Sons. Pp.1-23

26. Warren, P. (2013). *Introducing psycholinguistics*. Cambridge University press. Pp.1-12.

27. Yavas, M. (2016). *Applied English Phonology*, 3rd Edition. John Wiley & Sons. Pp.2-29

28. Yi, S., Zhang, Y., Lu, Y., Shadiev, R. Sense of belonging, academic self-efficacy and hardiness: Their impacts on student engagement in distance learning courses. *British Journal of Educational Technology*, V.55, Issue 4, pp.1703-1727

29. Zeh, N. (2017). Teaching morphology to improve literacy a guide for teachers. https://www.uwo.ca/fhs/lwm/teaching/dld2_2017_18/Zeh_Morphological-Awareness.

30. Zhussupova, R., Kakimova, M., Amrenova, A., Kyzyrova, A., & Aubakirova, S. (2024). Mapping research on English as a Second or Foreign Language in Post-Soviet Countries: A Bibliometric Analysis. *European Education*, 1-17. <https://doi.org/10.1080/10564934.2024.2325526>